

XALQ MAQOLLARINING LINGVISTIK TADQIQI: MUAMMO VA VAZIFALAR

Zulxumor Axrorova,

Urgut tuman 148-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669478>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 15-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*maqol, metal, naql, parema,
frazema, frazeologiya*

ABSTRACT

Ushbu maqolada xalq maqollarining nazariy va amaliy jihatlarini jahon tilshunosligida olib borilgan izlanishlarga to'xtalib o'tildi.

Dunyo tilshunosligida maqollarning tadqiqi bir muncha oldin boshlanganligini kuzatish mumkin. Xususan, bu boradagi ishlar rus tilshunosligida XIX asrning birinchi yarmida boshlangan bo'lib, ularning dastlabki tadqiqi V.I.Dall, M.I.Shaxnovich, M.A.Rubnikova tomonidan amalga oshirilgan. Ular tomonidan minglab maqollarni o'z ichiga olgan to'plamlar yaratilgan. Bunda, ayniqsa, Mixail Iosifovich Shaxnovichning xizmatlari katta bo'ldi. U ko'plab rus maqollarini to'plab, izlanishlar olib bordi va 1936-yilda "Rus maqol va matallari tarixiy manba sifatida" mavzusidagi dissertatsiyasini himoya qildi. Shu yili uning 1435 havoladan iborat bo'lgan bibliografik ko'rsatkichi, "Rus matal va maqollarini to'plash va o'rganishning qisqacha tarixi" nomli asari ham nashr etildi. M.Shaxnovich tomonidan 1933-yilda "Pop va dinlar to'g'risidagi maqol va matallar", 1945-yilda "Rus xalqining harbiy maqollari. Maqol va qanotli so'zlar to'plami" kabi asarlar e'lon qilingan[13].

Ayrim olimlar tomonidan maqollar matal, frazeologizmlar bilan bitta hodisa yoki shunga oid tushuncha sifatida tadqiq qilinadi. Rus tilshunosligida maqollar va matallar bo'yicha jiddiy izlanishlar olib borgan va maqollar, ularning izohi bo'yicha lug'atlar tuzgan V.I.Dall o'zining "Пословицы русского народа" asari so'zboshisida maqol va matalning o'zaro farqli jihatlarini xususida to'xtalib o'tadi[6]. Bu asar tarkibida rus xalq maqollari bilan birga matallar, hikmatli so'zlar, topishmoq, tez aytishlarga ham keng o'rin ajratilgan. L.A.Bulaxovskiy ham maqollarni frazeologik birikmaning bir turi sifatida belgilab, ikki xil turga ajratadi: idiomatik so'z birikmalari va frazeologik birliklar[5]. X.Abdurahmonovning tadqiqotida qayd etilishicha, I.A.Efimov, N.A.Shrammlar tomonidan maqol frazeologizmning alohida turi sifatida ajratiladi[1]. Ularga ko'ra, iboralar frazeologizmlarni ham o'z ichiga oladi va odatda xalq tomonidan yaratiladi.

Jahon tilshunosligida ham xalq maqollarining tadqiqiga bag'ishlangan izlanishlar muntazam va ko'plab amalga oshirilayotganligini kuzatish mumkin. Masalan, O.S.Sergienko chex va slovak tillaridagi maqollarning variantdoshligi masalasiga bag'ishlangan tadqiqotida bu ikki tildagi maqollarning qiyosiy tahlili davomida maqolga xos xususiyatlarni ham alohida tahlil qiladi[11].

Turkiyshunoslikda ham maqollarning keng tadqiqi amalga oshirib kelinayotganligiga guvoh bo'lamiz. Xususan, turkiy tillarda qo'llaniluvchi maqollarni semantik va sintaktik jihatdan tadqiq qilgan M.V.Porxomovskiyning ishlari alohida ahamiyatga ega. Uning nomzodlik ishi ham[10] turkiy maqollarning grammatik va leksik jihatlari tadqiqiga bag'ishlanadi. Olim bu boradagi izlanishlarini davom ettirib, 2014-yilda "Турецкие пословицы в языке и речи" asarini nashr qildiradi. Asarda turkiy maqollarning o'rganilishida Mahmud Koshg'ariyning xizmatlari haqida, turkiy maqollarning morfologik, leksik, sintaktik xususiyatlari bilan birga paremiologik birliklarning madaniy, etnolingvistik xususiyatlari to'g'risida fikr yuritilgan[9]. Shuningdek, turkiy xalqlar maqollari tadqiqi doirasida bajarilgan boshqa ko'plab ishlarni ham uchratamiz. Bu borada Ozarbayjon xalq maqollarining leksik-stilistik xususiyatlari (G.N.Yusifov), tatar tilidagi maqollar (R.I.Muzaffarov, G.R.Muxtasemova), tatar maqollarining semantikasi (A.R.Axmetshina), rus va tatar tili paremalarning kognitiv xususiyatlari (E.R.Sayfullina) tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy ishlarni, "Tatar paremiyalarining tili" asarini (A.Sh.Yusupova, G.A.Nabiullina, E.N.Denmuxammatova, G.R.Muxtasimova) dalil sifatida ko'rsatish mumkin. Shuningdek, turkologiyada maqollarning sintaktik xususiyatlariga bag'ishlangan tadqiqotlar ham kuzatiladi. Xususan, turkman tilidagi maqol va matallar A.Annanurov tomonidan, qozoq xalq maqollari R.Sarsenbayev, qoraqalpoq tilidagi maqollar esa G.Niyatullayev tomonidan tadqiq qilingan[3].

Tadqiqot obyektimiz bo'lgan maqollar yillar davomida folklor, etnografiya fanlarining o'rganish manbai sifatida tadqiq doirasiga tortilgan. Bu sohadagi S.Bekchanovning dissertatsion ishi bo'lib[4], o'zbek va qoraqalpoq folkloridagi naql janri tadqiqi jarayonida maqol va matal, naql kabi hodisalar talqiniga doir qimmatli fikrlar kuzatiladi.

O'zbek tilshunosligida ham folklor asarlari va ularning til xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirilgan. Tilshunoslik sohasida esa maqollarning ayrim lingvistik jihatlari talqinini, avvalo, Sh.Rahmatullaev, Y.Pinxasov, G.Salomov, Q.Samadov, Sh.Shorahmedov, X.Abdurahmonov, M.Sadriddinova kabi olimlarning ishlarida kuzatishimiz mumkin[3].

X.Abdurahmonovning tadqiqotida o'zbek xalq maqol va matallarining sintaktik qurilishi, tarkibidagi gap va so'z birikmalarining asosiy ko'rinishlari, maqollarning grammatik, semantik-stilistik xususiyatlari tadqiq qilingan[2]. Tilshunos olim M.Sadriddinova tomonidan esa o'zbek xalq maqollarining lug'aviy imkoniyatlari adabiy til va dialektlar munosabati doirasida qiyosiy tahlil qilingan.

O'zbek tilshunosligida maqol yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqotlar sirasida B.Jo'rayevaning ilmiy ishlarini ham qayd etish lozim. Tadqiqotchining nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarida maqollarning ma'noviy-uslubiy xususiyatlari, maqollar shakllanishining lingvistik asoslari va pragmatik jihatlari, xalq maqollarining shakllanishida intralingvistik va ekstralingvistik omillar talqin qilingan. Xususan, maqollarning shakllanishida xalq og'zaki ijodining, yovvoyi va o'y hayvonlari, parranda, qurt-qumursqa, kasb-kor, vaqt, o'simlik nomlari, tabiat hodisalarining roli nuqtai nazaridan maqollar tasnifi amalga oshirilib, ularga xos pragmatik xususiyatlar tahlilga tortilgan[7]. B.Jo'rayeva tomonidan yaratilgan lug'at maqollar tadqiqi sohasiga muhim hissa bo'lib qo'shildi[8]. Olima tomonidan tuzilgan ushbu lug'atni o'zbek leksikografiyasining yutuqlaridan biri sifatida baholash mumkin. O'zbek xalq maqollari bilan qirg'iz xalq maqollarining mushtaraklik masalasi, ularning qiyosiy tadqiqi borasida esa M.Temirovaning ilmiy izlanishlarini alohida ta'kidlash lozim[12].

Keltirilgan tadqiqotlardan ko'rish mumkinki, xalq maqollarining o'rganilishi barcha davrlarda muhim ahamiyat kasb etib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманов Х. Особенности синтаксиса узбекского устного народного творчества. АДД. – Ташкент, 1977. –С. 48.
2. Абдурахмонов Х. Ўзбек халқ оғзаки ижоди асарларининг синтактик хусусиятлари бўйича кузатишлар. –Тошкент: Фан, 1971. –Б. 8-9.
3. Ахроров А. Нутқ маданиятини ифодаловчи ўзбек халқ мақолларининг лингво-функционал ва хулқий қиймати. Филол. фан. фал. док. ... дисс. автореф. –Тошкент, 2021. – 49 б.
4. Бекчанова С.Б. Ўзбек ва қорақалпоқ фольклорида нақл жанри (генезиси, типологияси ва поэтикаси): Филол. фан. фалс. док. ... дисс. автореф. –Тошкент, 2019.
5. Булаховский А.И. Введение в языкознание. –Москва: Учпедгиз, 1953. –С.33-34.
6. Далл В.И. Пословицы русского народа. –Москва: Въ университетской типографьи, 1862. – С. 3-40.
7. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. док. ... дисс. автореф. – Самарқанд, 2019.
8. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақолларининг қисқача синонимик луғати. –Тошкент: Фан, 2006.
9. Порхомовский М. В. Турецкие пословицы в языке и речи / М. В. Порхомовский. –Москва: Языки славянской культуры, 2014. –176 с.
10. Порхомовский М. В. Язык турецких пословиц (грамматический и лексический аспекты): Автореф. дисс. канд. ... филол. наук. –Москва, 2009. –С. 24.
11. Сергиенко О.С. Вариантности чешских и словацких пословиц: Автореф. дисс. канд. ... филол. наук. –Санкт-Петербург, 2010. –С. 24.
12. Темирова М. Ўзбек ва қирғиз фольклорида мақоллар муштараклиги. – Тошкент, 2016.
13. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Русские_пословицы_и_поговорки](https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_пословицы_и_поговорки).

INNOVATIVE
ACADEMY